

コラッツ予想が完全に成立つメカニズムの完全解明

2025年10月

著作権作者 サイ ヤスシ

前書き

コラッツ予想もよく知られる数学未解決課題です、一見では簡単に理解される内容ですが、80年余り経った（1937年ローター・コラッツ数学者ご提起）今も未解明のままです

私はコラッツ予想を知った時から、課題定義の内容には3つの条件が限定された為、既に課題100%成立つ法則の要点存在に気が付きました

私は素数真相解明の文章を公開した傍らで、コラッツ予想課題のメカニズムも完全に判明できた為 この度『コラッツ予想が完全に成立つメカニズムの完全解明』の解説文章を公開致します

目次

I コラッツ予想の定義と課題

- 1) 文字の部
- 2) 計算式の部
- 3) 未解決課題

II 独有用語と記号の定義/意味

III 計算項目の分解と見解

- 1) 初項値
- 2) 初項値以降計算前数値
- 3) 中間偶数
- 4) 途中奇数
- 5) 途中偶数
- 6) 偶数経由奇数

IV 限定された3項条件の存在

- 1) 数値増と数値減
- 2) 数値増率と数値減率
- 3) 2^n 次乗の数値線に届けられる事は1に戻る収束達成

V コラッツ予想が100%成立つ法則の3項要点

- 1) 数値減へ進む事が時間の問題である
- 2) 定義式計算前後の各数値は途中で同一整数数値に重なる確率がゼロである
- 3) 2^n 次乗の数値に届けられる確率は100%である

VI コラッツ予想が完全に成立つメカニズムの完全解明 (数値背景整数組織規則性存在の発見)

- 1) 連番偶数リスト展開 添付リスト 1
 - ① 背景整数組織と規則性的並び方
 - ② 中間偶数役割の解明
 - ③ 数値減へ転換する変化規則性の判明
 - ④ 真偶数数値に届く事が時間の問題である判明
 - ⑤ コラッツ予想課題が完全に成り立つメカニズムを見る

- 2) 計算展開実例 (添付リスト 2)
 - ① 計算展開実例 初項値 27
 - ② 背景偶数変化を見る
 - ③ 160を持つ連番偶数の背景整数組織変化規則性を見る

VII 数値背景整数組織 (自然数全員には規則性に基づく背景整数組織が存在する)

- 1) 奇数背景整数組織の分類
- 2) 偶数背景整数組織の分類
- 3) コラッツ予想為の背景偶数組織再分類
- 4) コラッツ予想課題の本質
- 5) コラッツ予想が完全に成立つメカニズム完全解明

VIII 其の他変形バージョン課題について

- 1) $3N - 1$ について
- 2) $5N + 1$ について

後書き

I コラッツ予想の定義と課題

1) 文字の部

任意の正の整数Nの開始で、Nが偶数なら2で割り、奇数なら3倍にして1を加える
これで得られた数値に対し、この操作を繰り返す

コラッツ予想は幾ら正の整数から開始しても、この操作を繰り返すと最終的に計算された数値が
必ず1に収束する（又は 8-4-2-1の循環に入る）事となる

2) 計算式の部

① N は奇数の場合 N は 任意指定の正の整数

$$\frac{3N+1}{2} \text{ の繰り返し計算}$$

② N は偶数の場合 $\frac{N}{2}$ N/2の割り算計算が 奇数を得る迄 続く

③ 上記①か②の繰り返し操作で N開始の数値が最終的に1に収束する(又は8-4-2-1の循環となる)
計算式として

$$\frac{3N+1}{2} = \text{奇数か偶数か}$$

3) 未解決課題

任意のN開始計算で 最終的に1に収束する事(又は8-4-2-1の循環に入る)の数的アルゴリズムが
証明されていない、規則性も メカニズムも 不明のままである

(コラッツ予想定義の文字解説は 多少異なる文章がネット検索で多数あるが、計算式は完全に同じです)

II 独自用語と記号の定義/意味

<u>用語</u>	<u>意味</u>
1) 定義式	コラッツ予想課題計算数式 の略 $\frac{3N+1}{2}$ 又は $(3N+1)/2$ の意味
2) 初項値 N	任意の数値で 初回定義式計算開始の数値である
3) 初項値以降数値 Nn	初項値以降で 定義式に掛けられる計算前奇数を Nn と記す
4) 途中奇数 Nd	$(3N+1)/2$ で 得られた奇数 (定義式2の割り算一回で得られた奇数) (odd)
5) 途中偶数 Nen	$(3N+1)/2$ で 出現した偶数数値 (定義式2の割り算一回で得た偶数数値) (even)
6) 偶数経由の奇数 Nend	定義式で出現した偶数を 複数回2の割算経由で 得られた奇数 (Nen経由後奇数)
7) 中間偶数 Meven	定義式中の $3N+1$ で 形成した偶数
8) P	素数
9) non-p	非素数

Ⅲ 計算項目の分解と見解

項目分解の1

1) 初項値 N

任意指定の計算開始前の数値で 且つ 奇数である

2) 初項値以降計算前各数値 N_n

初項値以降、 $3N+1$ の計算に掛けられる各数値、且つ奇数の時だけである

見解 初項値 N と初項値以降 N_n は 定義式計算に掛けられる数値が一律奇数開始とする明記

項目分解の2

3) 中間偶数 $Meven$

定義式計算開始の $3N+1$ 式で 形成した最初偶数である

見解 中間偶数は 計算開始後の最初偶数として 重要な役割を持つ

項目分解の3

4) 途中奇数

中間偶数に対する2の割算が1回だけで 得られた奇数である N_d と記す

$$\frac{3N+1}{2^1} = Nd \quad \begin{array}{l} \text{(途中奇数)} \\ \text{(2による割算が1回だけ)} \end{array}$$

5) 途中偶数

中間偶数に対する2の割算が1回で得た数値が偶数となる数値 Nen と記す

6) 偶数経由奇数 $Nend$

計算開始後の偶数(Nen)に対して、奇数を得る迄 2回か2回以上の2による割算の
継続計算により 得られた奇数である $Nend$ と記す

$$\frac{3N+1}{2^n} = Nend \quad \begin{array}{l} \text{(偶数経由奇数)} \\ n \geq 2 \end{array}$$

見解

- ① 途中奇数 Nd は 数値増の結果である
- ② 偶数経由の奇数 $Nend$ は 数値減の結果である
- ③ Nd と $Nend$ は二数値とも奇数ではあるが、数値増と数値減の違う性質を持つ継続計算数値
- ④ 途中偶数は 奇数を得る迄 2の割算が継続される事が、数値減への変化を持つ役割

IV 限定された3項条件の存在

コラッツ予想定義の計算式には既に限定された3つ条件が存在している為 任意初項値Nの計算開始で最終的に1に収束する事が100%達成可能となる法則の形成
限定された3項条件は次通り

条件の1 数値増と数値減

コラッツ予想課題の計算は結果数値が数値増より 数値減率の方が大きい事に傾く

① 数値増

$$\frac{3N+1}{2^1} = \text{奇数 } Nd \quad \text{数値増 約1.57倍}$$

② 数値減の1

$$\frac{3N+1}{2^2} = \text{奇数 } Nend \quad \text{数値減 約0.75倍}$$

③ 数値減の2 (大中数値減の可能性)

$$\frac{3N+1}{2^n} = \quad n \geq 3$$

n = 3の場合	数値減 Nend 約0.375倍
n = 4の場合	数値減 Nend 約0.1875倍
n = 5の場合	数値減 Nend 約0.093倍
n = 5より大きい場合	Nendの値 は更に大幅縮小

総括: $\frac{3N+1}{2} = \text{odd or even}$ 奇数か偶数か 一見では各1/2の可能性ですが、数値の増減率を考えれば、数値減率の方が明らかに大きい
(数値増率が最大50%、数値減率が少なくとも 50%以上)

条件の2 数値増率と数値減率

定義式に於ける数値増率と数値減率では 計算展開途中 同一数値に重なる可能性がゼロである

$$\begin{array}{ccc} \text{数値増率} & \text{対} & \text{数値減率} \\ \frac{3N+1}{2} & & \frac{3N+1}{2^n} \end{array} \quad n \geq 2$$

(+1 の部を省略して見れば、よりわかり易くなる)

総括: 上記の数値増減率を持つ定義式の計算前後の数値は 計算回数が幾ら繰返されても 同一数値に重なる可能性がゼロである

(単一初項値開始による定義式展開途中に於いて N、Nd と Nend の3つ数値は 同じ整数数値となり、特定数値の重複循環発生率がゼロである)

条件の3 2^n 次乗の数値線に届けられる事は 1に戻る収束達成

任意の初項値開始の繰返し計算後の数値が 2^n 次乗の数値になる事が時間の問題である

自然数には 2^n 次乗の数値が多数あります

2^n 次乗の数値とは

(横に書く) 2、4、8、16、32、64、128、..... 2^n

又は(縦に書く)

2^n 次乗		各数値
2^1	=	2
2^2	=	4
2^3	=	8
2^4	=	16
2^5	=	32
2^6	=	64
2^7	=	128
2^8	=	256
2^9	=	512
2^{10}	=	1024
2^{11}	=	2048

2^n	=	big

上記条件の1と2により、定義式展開後数値が最終的に1に収束する(又は8-4-2-1の循環に入る)事は
 2^n 次乗の数値に届く事であり、何時届けられるか 時間の問題である
(2^n 次乗の数値線は 真偶数数値線と見なす、以降 真偶線と書く時もある)

V コラッツ予想が100%成立つ法則の3項要点

前項 IVの節で限定された3項条件に基づき 以下3要点を持つ課題の100%成立つ法則形成となる

要点1) 数値減へ進む事は時間の問題である

数値増減率に基づく計算開始後数値増は無限大へ続く可能性がゼロであり
途中の数値増減繰返し経由、必ず数値減への進行に変わる事が時間の問題である

要点2) 定義式計算前後の各数値は途中で同一整数数値に重なる確率がゼロである

単一初項値開始の定義式展開に於いては 各数値(N、Nd、Nend)は展開途中で同一数値に
重なる確率がゼロである為、特定数値の重複循環は発生しない

要点3) 2^n 次乗の数値に届けられる確率は100%である

任意初項値開始の定義式展開後数値は 2^n 次乗の数値線に届けられる事が時間の問題
である点が明らかである為 最終的に数値が1に収束される確率は100%である

VI コラッツ予想が完全に成立つメカニズムの完全解明

(数値背景整数組織規則性存在の発見)

私はコラッツ予想が完全に成立つメカニズムも完全に解明出来ました

メカニズム完全解明とは 連番偶数リスト展開で数値背景整数組織の規則性を発見した為 初項値による定義式展開後 数値はどの様な繰返しと数値増減変化経由で、最終的に 2^n 次乗の真偶数数値に届けられるかのメカニズム完全解明です

以下 添付リスト1 と 添付リスト2 ご参照下さい

1) 連番偶数リスト展開 (添付リスト 1)

- ① 背景整数組織と規則性的並び方
- ② 中間偶数役割の解明
- ③ 数値減へ転換する変化規則性の判明
- ④ 真偶数数値に届く事が時間の問題である判明
- ⑤ コラッツ予想課題が完全に成立つメカニズムを見る

2) 計算展開実例 (添付リスト 2) (初項値27開始)

- ① 計算展開実例 初項値 27
- ② 背景偶数変化を見る
- ③ 160を持つ連番偶数の背景整数組織変化規則性を見る

39	78	2	39								
40	80	2	40	2	20	2	10	2	5		
41	82	2	41								
42	84	2	42	2	21						
43	86	2	43								
44	88	2	44	2	22	2	11				
45	90	2	45								
46	92	2	46	2	23						
47	94	2	47								
48	96	2	48	2	24	2	12	2	6	2	3
49	98	2	49								
50	100	2	50	2	25						

① 背景整数組織と規則性的並び方

連番偶数リストの前半に於いて 2^n 次乗の数値が順番の並びである
(数値が大きいほど 背景 2^n 次乗の真偶数数値間隔も大きくなる)

2^n 次乗	背景 偶数	
2^1	=	2
2^2	=	4
2^3	=	8
2^4	=	16
2^5	=	32
2^6	=	64
...		...

$n \geq 5$

② 中間偶数役割の判明

中間偶数 $(3N+1)$

$$\frac{3N+1}{2} = \text{奇数か偶数かは ランダムではない}$$

③ 数値減へ転換する変化規則性の判明

$(3N+1)$ による中間偶数数値変化に伴う背景の整数組織規則性により
途中数値背景が $\text{odd} \times 2^n (n \geq 2)$ の時に変われば 数値減となる

④ 真偶数数値に届く事は時間の問題である判明

初項値開始による定義式計算繰返し後の数値は 背景整数組織の変化
規則性により 必ず $2^n (n \geq 5)$ の数値に届く事が時間の問題となる

⑤ コラッツ予想課題が完全に成立つメカニズムを見る

数値が最終的に真偶数数値 $2^n (n \geq 5)$ に到達する確率は100%である

解説:

コラッツ予想課題の焦点

中間偶数(Meven)により、その後の全てが確定となる元で 数値が増減経由で
最終的に 2^n 次乗の数値に到達する事は時間だけの問題である

2) 計算実例展開

(添付リスト 2)

初項値27開始計算実例で背景整数組織と課題が完全に成立つメカニズムを見る

① 計算展開実例 初項値 27

計算回数	初項値	3N	+	=	/	2との割算		2との割算		2との割算		2との割算		2との割算		2 ⁿ 次乗 真偶数
						1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目				
1	27	3	1	82	2	41										
以降																
2	41	3	1	124	2	62	2	31								oddx2 ² 数値減
3	31	3	1	94	2	47										
4	47	3	1	142	2	71										
5	71	3	1	214	2	107										
6	107	3	1	322	2	161										
7	161	3	1	484	2	242	2	121								oddx2 ² 数値減
8	121	3	1	364	2	182	2	91								oddx2 ² 数値減
9	91	3	1	274	2	137										
10	137	3	1	412	2	206	2	103								oddx2 ² 数値減
11	103	3	1	310	2	155										
12	155	3	1	466	2	233										
13	233	3	1	700	2	350	2	175								oddx2 ² 数値減
14	175	3	1	526	2	263										
15	263	3	1	790	2	395										
16	395	3	1	1186	2	593										
17	593	3	1	1780	2	890	2	445								oddx2 ² 数値減
18	445	3	1	1336	2	668	2	334	2	167						oddx2 ² 数値減

19	167	3	1	502	2	251													
20	251	3	1	754	2	377													
21	377	3	1	1132	2	566	2	283											oddx2 ² 数值減
22	283	3	1	850	2	425													
23	425	3	1	1276	2	638	2	319											oddx2 ² 数值減
24	319	3	1	958	2	479													
25	479	3	1	1438	2	719													
26	719	3	1	2158	2	1079													
27	1079	3	1	3238	2	1619													
28	1619	3	1	4858	2	2429													
29	2429	3	1	7288	2	3644	2	1822	2	911									oddx2 ³ 大巾減
30	911	3	1	2734	2	1367													
31	1367	3	1	4102	2	2051													
32	2051	3	1	6154	2	3077													
33	3077	3	1	<u>9232</u>	2	4616	2	2308	2	1154	2	577							oddx2 ⁴ 大巾減
34	577	3	1	1732	2	866	2	433											
35	433	3	1	1300	2	650	2	325											
36	325	3	1	976	2	488	2	244	2	122	2	61							oddx2 ⁴ 大巾減
37	61	3	1	184	2	92	2	46	2	23									oddx2 ³ 大巾減
38	23	3	1	70	2	35													
39	35	3	1	106	2	53													
40	53	3	1	<u>160</u>	2	80	2	40	2	20	2	10	5						oddx2 ⁵ 大巾減

170	2	85							
172	2	86	43						43×2^2
174	2	87							
176	2	88	44	22	11				11×2^4
178	2	89							
180	2	90	45						45×2^2
182	2	91							
184	2	92	46	23					23×2^3
186	2	93							
188	2	94	47						47×2^2
190	2	95							
192	2	96	48	24	12	6	3		3×2^6
194	2	97							
196	2	98	49						49×2^2
198	2	99							
200	2	100	50	25					25×2^3

解説:

160 の背景は 2^5 で 大幅数値減の結果となります

102－200迄内最大真偶数数値は 128 (背景は 2^7 次乗)です

(数値が大きいほど 背景 2^n 次乗の真偶数数値間隔も大きくなる)

真偶数以外の数値背景にも別の規則性存在があるが詳細説明は本文省略

VIII 数値背景整数組織

(自然数全員には 規則性に基づく背景整数組織が存在する)

1) 奇数背景整数組織の分類

奇数順表面数値は 1、3、5、7、9、11、…… (等差は 2)

しかし 奇数順の数値背景には 素数と非素数の2種 あり、更に素数/非素数の背景整数組織としては 以下 4通りの整理となります

- | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------|----|
| ① | P | 素数自身数 | 素数 | 唯一 |
| ② | $P \times P$ | 素数平方値 (P^2) | 非素数 | 唯一 |
| ③ | $P \times P_n$ | 異なる二素数の積 (小大の順 | 非素数 | |
| ④ | $P \times \text{non-p}$ | 素数と非素数の積 (小大の順) | 非素数 (non-p 非素数) | |

2) 偶数背景整数組織の分類

偶数順表面数値は 2、4、6、8、10、12、……、 $2n$ ($d=2$)

偶数順の背景

しかし 偶数順の数値背景は 背景整数組織として 3通りの整理となります

- | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|------------|
| ① | 2^n 次乗 | 真偶数 | | |
| ② | $P \times 2^n$ | 素数 $\times 2^n$ (奇数 $\times 2^n$ 次乗) | | $n \geq 1$ |
| ③ | $\text{non-p} \times 2^n$ | 非素数 $\times 2^n$ (奇数 $\times 2^n$ 次乗) | | $n \geq 1$ |

3) コラッツ予想為の背景偶数組織再(細)分類

<u>背景整数組織の種類</u>	<u>定義式後の数値増減結果</u>		
① odd x 2 ¹	Nd	数値増	約 1.5倍増
② odd x 2 ²	Nend	数値減	約 0.75倍減
③ odd x 2 ³	Nend		再減
④ odd x 2 ⁴	Nend		再々減
⑤ odd x 2 ⁿ	Nend	n ≥ 5	再々再減 odd は 奇数 (素数、非素数の両方を含む)
⑥ 2 ⁿ	真偶数線に一回で届く		

規則性:

- a 背景では 奇数と偶数が1対1の隣合せで続く
- b 2の割算の計算進行の際 奇数と偶数の個数が同時に半減していく
- c 背景真偶数は 2ⁿの順で 並ぶ
- d 0-98偶数連番数列の背景においては数値増減可能性が次通り
 数値増可能性は 1/6 対応 数値減可能性は 5/6
 (数値が大きくなるほど、背景整数間隔数値も大きくなる)

4) コラッツ予想課題の本質

初項値開始による定義式展開途中数値は 何時 また どの様な数値変化経由で 最終的に 2^n 次乗の数値に届けられるかである

5) コラッツ予想が完全に成立つメカニズム完全解明

初項値N開始の途中数値は 中間偶数数値変化に伴う背景整数組織規則性にに基づきながら 数値減進行転換が時間の問題であり、最終的に 2^n 次乗の真偶数数値に届けられる確率が 100%である

総括:

コラッツ予想課題の最重要項は $3N+1 =$ 中間偶数(Meven)である

IX 其の他課題の変形バージョンについて

コラッツ予想は 長期で未解決ままの為 いくつか変形バージョンの考え方があり、主に以下2項がよく見られる、私の成立つメカニズム完全解明に基づき解説致します

1) $\frac{3N-1}{2}$ の場合 どうなるか

2) $\frac{5N+1}{2}$ の場合 どうなるか

解説は下記通り

1) $\frac{3N-1}{2}$ について

$3N-1$ の中間偶数とその後数値変化規則性は $3N+1$ の場合と完全同様ですので、任意の初項値開始後の数値も最終的に1に収束する確率が 100%である

(-1の部を省略して見れば、すぐに判明される)

総括: 任意の初項値N開始による計算展開途中において、数値減率のほうが大きい/途中で特定数値の重複循環は発生しない / 2^n 次乗真偶線に届く事は時間の問題だけである

2) $\frac{5N+1}{2}$ について

① 中間偶数 $5N+1$ の場合 5倍の数値増となる為、(3Nより 大幅数値増) 最終的に真偶数に届けられる確率が大幅低下する事の発生、1へ収束されなくなる数値は大幅増える

(定義式展開中において数値減より 数値増の方が早く進む)

② 最終的に1に収束できる数値は 少数存在となる (莫大計算量の為 本文は詳細省略)

③ 数値増減率の比較

数値増率が一気に大きくなり、 2^n 次乗の数値に届く事より、莫大数値へ進む事の方が早くなる

$$\frac{5N+1}{2}$$

数値増 ($3N+1$ の場合より 数増率が大幅高くなる)

$$\frac{5N+1}{2^2}$$

数値増 ($3N+1$ の場合 ここから 数減となる)

$$\frac{5N+1}{2^3}$$

数値減

$$\frac{5N+1}{2^4}$$

数値減

$$\frac{5N+1}{2^n} \quad n \geq 5$$

数値減

総括:

中間偶数 $5N+1$ の展開では 数値増率が大きくなり 数値減転換率が低下となる為 繰返し進行中
数値減転換より 数値増の方が早く進む為最終的に 2^n 次乗の数値に届けられる可能性が多数消える
(少数存在もあるが、莫大計算量の為 本文は詳細省略)

後書き

2025年11月

私は素数真相解明の完成後にコラッツ予想課題のメモを整理しながら、
数値の背景偶数組織規則性存在も纏められた事により、今回
『コラッツ予想が完全に成立つメカニズム完全解明』の文章を作成
しました（私は素数課題解明の文章を優先で先に公開しました）

素数難題とコラッツ予想課題との共通点があります

どちらも表面数値間に於ける計算関係ではなく、数値背景に存在する
整数組織の規則性に関わる変化を考える課題です

これら背景整数組織規則性によるアルゴリズム的に計算式が書けるか
が課題です

私の大胆な予想ですが フェルマー最終定理はこれら数値背景整数
組織との関連が濃厚かも知れません

（莫大計算量の為、詳しくは本文省略）

本文は高いレベル証明解説文に及ばないかも知れない覚悟ですが
コラッツ予想課題が数値背景規則性存在による 100%成立つメカニズ
ムの完全解明である確信内容です

コラッツ予想思考がより楽しめる様お読み頂きければ大変幸いです

私文章に付きご不明点、問合せ等あればご遠慮なくご連絡下さい

連絡方法：

X (旧 Twitter) ID 素数真相解明 @sosuushinsou

メール yasushi225@icloud.com

私の素数真相解明の各文章（複数あり）は X (旧 twitter) で
zenodo.org の検索番号を登録しております。

私作文において、参考文献がなく、引用文献も無いです

本文終わり